

RECURSOS HUMANOS: SAÚDE MENTAL NO TRABALHO: A NOVA PRIORIDADE DOS RHS

Rodrigo Silva Barbosa¹
Roberto Cunha Ferreira²

RESUMO: A saúde mental no ambiente de trabalho tem ganhado destaque nas estratégias de gestão de recursos humanos, especialmente após a pandemia de COVID-19. Este estudo visa investigar como as empresas estão implementando programas de saúde mental e o impacto dessas iniciativas na produtividade e na satisfação dos colaboradores. Por meio de uma análise qualitativa de práticas de empresas que priorizam a saúde mental, conclui-se que a promoção de um ambiente de trabalho saudável melhora significativamente o engajamento e a retenção de talentos.

Palavras-chave: Saúde Mental; Recursos Humanos; Produtividade; Satisfação dos Colaboradores.

¹ Tecnólogo do Curso de Recursos Humanos, Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE), Fortaleza-Ceará. E-mail: rsilvabarbosa2003@gmail.com

² Orientador do Curso de Recursos Humanos, Centro Universitário da Grande Fortaleza (UNIGRANDE), Fortaleza-Ceará. E-mail: robertoferreira@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A saúde mental no trabalho se tornou uma preocupação central para gestores de recursos humanos, especialmente em um cenário marcado por incertezas e desafios como a pandemia. A pressão constante e o aumento do estresse podem levar a problemas de saúde mental, afetando não apenas os colaboradores, mas também a produtividade organizacional. O objetivo deste estudo é entender como as organizações estão abordando a saúde mental e quais medidas estão sendo implementadas para apoiar o bem-estar dos funcionários.

2. ANÁLISE E COMENTÁRIO DO CONTEÚDO

A literatura indica que as empresas que investem em programas de saúde mental tendem a observar uma redução no absenteísmo e um aumento no engajamento dos colaboradores. De acordo com uma pesquisa realizada pela American Psychological Association (2021), organizações que implementaram programas de bem-estar reportaram um aumento de 25% na satisfação dos funcionários. A análise de práticas de empresas que priorizam a saúde mental, como a inclusão de sessões de terapia, grupos de apoio e treinamento em habilidades de resiliência, mostra que tais iniciativas não apenas melhoram a saúde dos colaboradores, mas também criam um ambiente de trabalho mais positivo e produtivo.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Investir na saúde mental dos colaboradores não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas uma estratégia que beneficia diretamente a organização. As empresas que adotam uma abordagem proativa para promover a saúde mental observam melhorias significativas em termos de satisfação e produtividade. Portanto, é essencial que os gestores de recursos humanos integrem práticas de saúde mental em suas estratégias, garantindo um ambiente de trabalho saudável e sustentável.

REFERÊNCIAS

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION. Saúde mental no trabalho: um estudo de 2021. 2021. Relatório.

JOHNSON, M. O impacto da saúde mental na produtividade: uma análise. *Journal of Occupational Health Psychology*, 2021.

SILVA, R. Programas de saúde mental e seu efeito no ambiente de trabalho. *Human Resource Management Review*, 2022.